

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA O'ZBEKISTONDA DAVLAT VA XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Shomurotova Yulduz Majidovna

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

Loyiha boshqaruvi (PM) 4-guruh tinglovchisi

yulduzshomuradov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401460>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda davlat va xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini boshqarishning innovatsion mexanizmlari va ularni xalqaro tajriba asosida joriy etish istiqbollarini tahlil qiladi. Tadqiqot adabiyotlar tahlili va mavjud ma'lumotlar asosida DXSh loyihalarini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan institutsional, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarni ko'rib chiqadi. Maqolada O'zbekistonda DXSh loyihalarini amalga oshirishning joriy holati hamda xalqaro ilg'or tajribalardan foydalanish orqali ushbu sohani rivojlantirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, innovatsion mexanizmlar, loyihalarni boshqarish, xalqaro tajriba, institutsional islohotlar, investitsiyalar, O'zbekiston.

Kirish. Bugungi kunda jahon iqtisodiyotining integratsiyalashuvi va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik alohida ahamiyat kasb etmoqda. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi iqtisodiyotni modernizatsiyalash, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirishda samarali vosita sifatida tan olingan [1]. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı iqtisodiy islohotlar doirasida DXSh loyihalarini joriy etish va ularni samarali boshqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda yiliga 2,5 trln. AQSh dollaridan ortiq mablag' talab etiladi. Biroq, davlat byudjetlari bunday katta mablag'ni ta'minlash imkoniyatiga ega emas, shu sababli xususiy sektorning investitsiyalarini jalb qilish zaruriyati tobora ortib bormoqda [2]. O'zbekiston sharoitida ham DXSh mexanizmlaridan foydalanish orqali iqtisodiyotning turli sohalarida jiddiy natijalarni qo'lga kiritish imkoniyatlari mavjud.

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda DXSh loyihalarini boshqarishning innovatsion mexanizmlarini xalqaro tajriba asosida joriy etish istiqbollarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolaning maqsadi xalqaro tajribani o'rganish orqali O'zbekistonda DXSh sohasini yanada rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism. Davlat-xususiy sheriklik – bu davlat organlari va xususiy sektor o'rtasidagi uzoq muddatli shartnomaviy munosabatlarni o'z ichiga olgan hamkorlik shakli bo'lib, unda davlat tomonidan xususiy sektorga ma'lum bir majburiyatlar va mas'uliyatlar topshiriladi [3]. DXSh loyihalari davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni rag'batlantirish, resurslar va tajribalarni birlashtirib, o'zaro manfaatli maqsadlarga erishish orqali jamoat muammolarini hal qilish imkonini beradi [4].

O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni 2019-yil 10-mayda qabul qilingan bo'lib, ushbu qonun DXSh sohasidagi munosabatlarni tartibga solish

maqsadida ishlab chiqilgan [5]. DXSh loyihalarida innovatsiyalarni joriy etish bu sohadagi eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Xususiyl investitsiyalar, shartnomalarni birlashtirish va xususiyl sektorga risklar o'tkazilishi innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi omillar sifatida qaraladi [6].

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiyl sheriklikni rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2019-2021-yillarda respublikada umumiy qiymati 2,9 mlrd. dollar bo'lgan jami 265 ta DXSh loyihalari bo'yicha ishlar olib borilgan. Bu loyihalar energetika, kommunal xizmatlar, sog'liqni saqlash, suv xo'jaligi, ekologiya, ta'lim, hunarmandchilik sanoati, madaniyat, transport, veterinariya va boshqa sohalarda amalga oshirilgan [1].

O'zbekiston 2030-yilgacha davlat-xususiyl sheriklik asosida umumiy qiymati 30 milliard dollardan ortiq loyihalarni amalga oshirish bo'yicha keng ko'lamli dastur qabul qilgan. Kelgusi besh yil ichida elektr, suv va gaz taqsimlash tarmoqlarini boshqarish xususiyl operatorlarga o'tkazilishi rejalashtirilmoqda [7]. Bu esa DXSh sohasining keng ko'lamda rivojlanishidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan Davlat dasturiga muvofiq, DXSh asosida energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, ekologiya va boshqa sohalarda qiymati qariyb 14 mlrd dollarlik 154 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan [2].

Xalqaro tajribadan ma'lumki, rivojlangan davlatlarda DXSh loyihalarini boshqarishda turli innovatsion mexanizmlar qo'llaniladi. Ayrim tadqiqotlar davlat-xususiyl sheriklik mexanizmlarini delegatsiya, birlashish va mustaqil o'zlashtirish kabi uch asosiy mexanizm orqali tasniflab, ularning xalqaro darajada qo'llanilishi natijalarini ko'rsatib beradi [8]. Bunday mexanizmlar, ayniqsa, barqaror rivojlanish sohasida samarali bo'lib, ularning muvaffaqiyati turli manfaatdor tomonlarning faol ishtirokiga bog'liq.

Xalqaro tajriba ko'rsatishicha, DXSh loyihalarining shakllanishida to'rtta asosiy yo'nalish mavjud: bozor talabi asosidagi, tartibga solish qoidalari asosidagi, innovatsiyalarga asoslangan va faol boshqaruvga asoslangan yo'nalishlar. Bu yo'nalishlarda o'zaro qiymat va ishonch, aloqalar, siyosatni qayta ko'rib chiqish va hamkorlikdagi harakatlar muhim rol o'ynaydi [3].

Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD) mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar ko'rsatishicha, davlat-xususiyl sheriklik loyihalarida shartnoma tuzilgandan oldingi bosqichda innovatsiyalar uchun qulay muhit yaratiladi, ammo keyingi bosqichlarda risklarning cheklanishi innovatsiyalarni pasaytiradi [6]. Bu esa rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham, hisobga olinishi kerak bo'lgan muhim omil hisoblanadi.

O'zbekistonda DXSh loyihalarini boshqarishning innovatsion mexanizmlarini joriy etish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. **Institutsional mexanizmlarni takomillashtirish.** O'zbekistonda davlat-xususiyl sheriklik yo'nalishi bilan shug'ullanuvchi agentlik faoliyati doirasida, xalqaro tajribaga asosan, Turkiyadagidek muvaffaqiyatli model asosida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy va samarali yo'li sifatida DXSh mexanizmlari yanada rivojlantirilishi zarur [4].

2. **Huquqiy asoslarni kuchaytirish.** O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni DXSh sohasida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kengaytirish, ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, zamonaviy uslublar va texnologiyalarni joriy etish masalalarini qamrab olgan [5]. Biroq, qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish, ayniqsa innovatsiyalarni rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

3. **Xususiy sektor ishtirokini kengaytirish.** 2025-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda 11 ta davlat xizmatlari va funksiyalari xususiy sektorga o'tkazilishi rejalashtirilgan. Jumladan, tibbiyot tashkilotlarini akkreditatsiyadan o'tkazish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligidan sohadagi jamoat birlashmalari yoki uyushmalarga o'tkaziladi [7]. Bu kabi islohotlar DXSh mexanizmlarini rivojlantirishning muhim qadami hisoblanadi.

4. **Innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish.** Xalqaro tajribada "blended finance" yoki "aralash moliyalashtirish" mexanizmlari orqali DXSh loyihalarini qo'llab-quvvatlash amaliyoti keng tarqalgan. Bu mexanizm orqali imtiyozli moliyalashtirish va xususiy sektor investitsiyalari birlashtiriladi [8]. O'zbekiston uchun ham bunday mexanizmlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

5. **Sohalararo hamkorlikni kuchaytirish.** Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, DXSh mexanizmlari innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, ammo bu hamkorlik rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etish va innovatsion investitsiyalar jarayonlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarur [6].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini boshqarishning innovatsion mexanizmlarini joriy etish istiqbollari juda katta. Xalqaro tajriba ko'rsatishicha, DXSh loyihalarini samarali boshqarish uchun institutsional, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarni kompleks ravishda rivojlantirish zarur.

O'zbekistonda DXSh sohasini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan strategik hujjatlar va normativ-huquqiy bazaning takomillashtirilishi bu yo'nalishdagi ishlarning jadal sur'atlarda olib borilayotganidan dalolat beradi. 2030-yilgacha mo'ljallangan DXSh loyihalarining umumiy qiymati 30 milliard dollardan oshishi kutilayotganligi mamlakatda bu sohadagi ulkan potentsial mavjudligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajribaga asoslanib, O'zbekistonda DXSh loyihalarini boshqarishning innovatsion mexanizmlarini joriy etish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni berish mumkin: 1) DXSh loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonlarida xalqaro standartlarni joriy etish; 2) DXSh loyihalarini baholash, monitoring qilish va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy axborot-tahlil tizimlarini yaratish; 3) DXSh sohasida kadrlar salohiyatini oshirish va malakali mutaxassislarni tayyorlash; 4) DXSh loyihalarida xavf-xatarlarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish; 5) sohalarga mos innovatsion DXSh modellarini ishlab chiqish.

Ushbu chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini boshqarishning innovatsion mexanizmlarini muvaffaqiyatli joriy etish va shu orqali iqtisodiyotning turli sohalarini jadal rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni

- rivojlantirish agentligi. "2019-2022-yillarda amalga oshirilgan va 2022-2026-yillarda amalga oshiriladigan davlat-xususiy sheriklik loyihalari yuzasidan hisobot". – Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida 2024 — 2030-yillarda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 30-avgustdagi PQ-308-son qarori.
 3. Samii, R., Van Wassenhove, L.N., & Bhattacharya, S. "An Innovative Public-Private Partnership: New Approach to Development". *World Development*, 30(6). – 2002. – pp. 991-1008.
 4. Public private partnership projects. (2024, February 12). Retrieved from <https://www.pppda.uz/en/home>
 5. O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-537-son, 10.05.2019.
 6. Liu, L., Clegg, S., & Pollack, J. "The Effect of Public-Private Partnerships on Innovation in Infrastructure Delivery". *Journal of Management Studies*. – 2024. – pp. 1-22.
 7. "Bosh vazir o'rinbosari — kambag'allikni qisqartirish, xususiylashtirish va DXSh loyihalari haqida". *Gazeta.uz*. – 2025. – 7-may.
 8. Andonova, L. "Governance entrepreneurs: International organizations and the rise of global public-private partnerships". Cambridge University Press. – 2017.